

MA'RIFATPARVAR, O'QITUVCHI VA MAKTAB ISLOHOTCHISI – A. AVLONIY

Rustamov Qalandar Ravshan o'g'li

Toshkent davlat pedagogika universiteti

tillar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola jadidchilik ijtimoiy-siyosiy harakati g'oyalari asosidagi pedagogik tafakkur rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli o'zbek adibi, dramaturg, pedagog va ustoz A. Avloniyning roliga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: *meros, ma'rifat, ta'lim, maktab, kelib chiqish, jadidchilik, taraqqiyot.*

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается роли А. Авлони, известного узбекского писателя, драматурга, просветителя и педагога, внесшего значительный вклад в развитие педагогической мысли на идеях общественно-политического движения джадидизм.

Ключевые слова: *наследие, просветительство, воспитание, школа, зарождение, джадидизм, развитие.*

Har qanday xalqning milliy merosi shu xalq tomonidan yaratilgan moddiy, ma'naviy va boshqa barcha meros turlarini o'z ichiga oladi. Yosh avlodni yuksak axloqiy tamoyillarga ega, barkamol shaxs etib tarbiyalashda ma'naviy qadriyatlarning o'rni alohida ahamiyatga ega.

Milliy meros xalq tafakkuri, dunyoqarashi va bunyodkorlik salohiyati mahsuli bo'lib, u millat taraqqiyotining turli tarixiy bosqichlarida shakllangan boylikdir, u xalqning kelajagini qurishda tajribaning asosi va manbai bo'lib xizmat qiladi.

Ma'naviy qadriyatlar chinakam buyuk tarixiy-ma'naviy ildizlarga ega bo'lgan davlatchiligimiz an'analarini, demokratik tamoyillarga, jumladan, ajdodlarimiz an'analariga asoslangan davlat qurish jarayonlarini davom ettirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Xalqimizning ma'naviy-madaniy boyliklarini, milliy merosini tiklash, boyitish, asrab-avaylash, kelajak avlodlarga yetkazish ajdodlarimiz asrlar davomida amal qilib kelayotgan an'anadir. Tarixdan bilamizki, madaniy-ma'rifiy va pedagogik faoliyat

oqilona tashkil etilgan jamiyatda ijtimoiy adolat asosida bu jamiyat jadal rivojlanadi va ravnaq topadi.

Jadidchilik (arabcha usul al-jadid — yangi usul) ijtimoiy harakati milliy-madaniy an'analarning islohotchisi sifatida 1880-1920-yillarda Markaziy Osiyo, Qrim, Volgabo'yi va Ural, Kavkaz musulmonlari orasida islom madaniyati va jamiyatini yangilash maqsadida qayta tiklandi.

Harakatning boshlanishi maktab va madrasalarda savod o'rgatishning to'g'ridan-to'g'ri o'rniga "usul-i jadid", ya'ni yangi usulning joriy etilishi bilan bog'liq. Jadidlar diniy aqidaparastlikni tanqid qildilar, eskirgan diniy maktablarni milliy dunyoviy maktablar bilan almashtirishni talab qildilar, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirish tarafdori bo'ldilar, o'z ona tilida gazetalar chiqarishni, madaniy-ma'rifiy muassasalar ochishni targ'ib qildilar. Bu harakatning O'rta Osiyoda paydo bo'lishi va rivojlanishida atoqli o'zbek yozuvchisi, dramaturgi, ma'rifatparvar va pedagogi Abdulla Avloniy (1878 yil 12 iyun — 1934 yil 25 avgust) alohida rol o'ynadi. zamonaviy tipdagi o'zbek maktabining rivojlanishi. U pedagogik tafakkur rivojiga katta hissa qo'shgan, o'zbek xalqining eng yaxshi an'alarini, ta'lim-tarbiyaning muhim masalalarini o'z asarlarida aks ettirgan o'qituvchi va olimdir. Abdulla Avloniy o'zbek bolalari uchun yangi uslubdagi maktablar tashkil etish tashabbuskorlaridan biri bo'lgan. Bu maktablar uchun darslik va o'quv qo'llanmalar yozgan.

Abdulla Avloniy Toshkent shahrining Merganch mahallasida kichik to'quvchi oilasida tug'ilgan. Uning ota-onasi savodli odamlar edi. Abdulla 12 yoshida maktabni eski usul bo'yicha bitirib, madrasaga o'qishga kiradi. Yozda u ota-onasiga yordam berish uchun ishlagan, boshqa paytlarda esa o'qigan. Abdulla juda iste'dodli bo'lib, 15 yoshida she'r yoza boshlagan. Abdulla Avloniy ma'rifat va ma'rifatni yoyishda katta fidoyilik ko'rsatdi. Abdulla Avloniy 1907-yilda Toshkentning Mirobod mahallasida, so'ngra Degrez mahallasida yangi maktablar ochdi. U o'z qo'li bilan maktab uchun stol va doska yasadi. Maktabga qabul qilingan bolalarning ko'pchiligi kambag'al bolalar bo'lgani bois, ularni kiyim-kechak, oziq-ovqat, daftar, ruchka bilan ta'minlash uchun do'stlari yordamida "Yordam jamiyati" tashkil qiladi va bu jamiyatga o'zi rahbarlik qiladi. "Nashriyot" nashriyotiga asos solgan, "Maktab kutubxonasi" nomli kitob do'koni ochgan. Avloniy maktabining eski usuldagi maktablardan farqi shundaki, darslar o'z oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqib, sinfiy o'qitish metodikasi asosida ona tilida olib borilgan. U o'z maktabida geografiya, tarix, adabiyot, tabiat, arifmetika, handasa (geometriya), hikmat (donishmandlik) kabi fanlardan bolalarga aniq ma'lumotlar beradi. Abdulla Avloniy o'z maktabi uchun "Usuli jadid" uchun "Adabiyot yoxud xalq she'rlari", "Birinchi muallim" (1912), "Turkiy gulzor yoxud axloq" (1913), "Ikkinchi muallim" kabi o'ndan ortiq darslik va o'qish kitoblari yozgan. "(1915), "Guliston maktabi" (1917). Asarlar va publitsistik

maqolalarida jahon xalqlarining madaniyati, ilm-fan, maktab va maorifini ulug'laydi, o'z xalqini bilimli, madaniyatli bo'lishga chaqiradi. Abdulla Avloniy 1933-yilda yangi adabiy dastur asosida o'zbek maktablarining 7-sinfi uchun "Adabiy kitobxon"ni tuzdi. 1925-yilda o'zbek madaniyati va adabiyotini ommalashtirish, kadrlar tayyorlash yo'lidagi ko'p yillik vijdonli mehnati uchun Abdulla Avloniy "Mehnat Qahramoni" unvoni bilan taqdirlandi. Abdulla Avloniy 1934-yil 25-avgustda Toshkentda vafot etdi.

Ma'rifatparvar adib, dramaturg, pedagog, noshir va jamoat arbobi Abdulla Avloniy yangi davr o'zbek madaniyati, adabiyotining asoschilaridan biri, bolalar adabiyoti, o'zbek milliy teatri, dramaturgiyasi, matbuoti, o'zbek milliy pedagogikasining tamal toshini qo'ygan, xalkimizning asl farzandidir. Abdulla Avloniy 20-yillarda o'zbek xalqi maorifi va madaniyati taraqqiyotida ishtirok etibgina qolmay, qo'shni afg'on xalqining ijtimoiy-siyosiy hayotida ham muayyan rol o'ynagan.

Ko'rib turganimizdek, A.Avloniy o'z xalqining fidoyi farzandi sifatida maktablar ochish orqali umuminsoniy ta'lim, yoshlarni ilg'or g'oyalar asosida tarbiyalashga intildi. Uning faoliyati, asarlari va kitoblari 20-asr boshidagi pedagogik fikr rivojida ulkan iz qoldirdi..

Adabiyotlar ro'yxati

1. Avloniy A. Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma'naviyat, 1998. B. 304.
2. Dolimov U. Ma'rifat darg'alari. Toshkent, 1990 yil.
3. Abdullaev K.F. Sharq mutafakkirlari o'qituvchilik kasbi haqida // Tinchlik va yosh avlodning zo'ravonlik qilmaslik madaniyati: talqin qilish istiqbollari va rivojlanishning pedagogik shartlari, 2020. S. 117-120.
4. Inoyatov S.I., Abdullaev K.F. Buxoro maorif uyi Buxoro Xalq Sovet Respublikasi va O'zbekistonda ta'lim va madaniyat rivojining asosi sifatida // Chuvash davlat madaniyat va san'at instituti axborotnomasi, 2018 yil. 13-1-son. 13-18-betlar.